

HARBIY XIZMATCHILARDA MADANIY KOMPETENTLIKNI SHAKILLANTIRISH ASOSLARI

Urazov Sobir Saparbayevich
O'R QK Akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola harbiy xizmatchilarni madaniy kompetentligini shakillantirish masalalarini yoritishga bag'ishlangan. Maqolada harbiy-kasbiy kompetentlik, pedagogik madaniyat tushunchalarining mazmuni va ular o'rtasida aloqadorlik asoslab berilgan.

Tayanch tushunchalar: kompetentlik, kasbiy kompetentlik, madaniyat, pedagogik madaniyat, madaniy kompetentlik.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Аннотация: статья посвящена освещению вопросов формирования культурной компетентности военнослужащих. В статье обосновывается содержание понятий военно-профессиональной компетентности, педагогической культуры и взаимосвязь между ними.

Базовые понятия: компетентность, профессиональная компетентность, культура, педагогическая культура, культурная компетентность.

THE FOUNDATIONS FOR FORMING THE CULTURAL COMPETENCE OF MILITARY SERVANTS

Abstract: The article is dedicated to the issues of forming the cultural competence of military personnel. The article substantiates the content of the concepts of military-professional competence, pedagogical culture, and the relationship between them.

Basic concepts: competence, professional competence, culture, pedagogical culture, cultural competence.

Jahon miqyosidagi harbiy-siyosiy vaziyat o'zgarib, dunyoning turli mintaqalarida tashvishli va xavotirli mojaro va to'qnashuvlar sodir bo'lib turgan paytda Vatanimiz mustaqilligini, yurtimiz tinchligini mustahkam himoya qilishga

qodir yuqori malakali harbiy kadrlarni tayyorlashga qo'yilayotgan talablar oshib bormoqda. Hozirgi davrdagi jamiyat taraqqiyoti jarayonlari barcha sohalarga, shu jumladan, harbiy kadrlar tayyorlashga ham yuksak talablar qo'ymoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh. Mirziyoyev xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishda so'zlagan nutqida harbiy kadrlarni tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratib, kadrlar bilan ishlash, ularni tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha samarali tizim faoliyatini ta'minlash, boy amaliy tajribaga ega bo'lgan harbiy xizmatchilar va xodimlar orasidan eng munosib shaxslarni o'qituvchilik faoliyati uchun tanlab olish bo'yicha samarali tizimni joriy etish lozimligini, yosh kadrlarni tayyorlashda o'qituvchilarning o'z salohiyatini yanada to'liq safarbar etish zarurligini ta'kidlab o'tdi.

Oliy harbiy ta'lim muassasasi pedagogining kasbiy faoliyati – mashaqqatli va sharaflil kasb sanaladi. Innovatsion rivojlanish jadal sur'atlar bilan amalga oshirilayotgan davrda bu kasb insonni doimiy izlanishda bo'lishga, rivojlanishga, kasbiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy jihatdan takomillashuvga undaydi. Bunday talab bo'lajak ofitserlarning nazariy va amaliy tayyorgarligini amalga oshiradigan harbiy pedagoglar uchun ayniqsa dolzarbdir.

Harbiy pedagog, birinchi o'rinda, yuqori professional darajaga ega, harbiy mutaxassis sifatida, ham pedagog sifatida o'z kasbining ustasi bo'lishi kerak. Shunday ekan, undan har ikkala soha mutaxassislariga xos bo'lgan kasbiy sifatlar, bilimlar, ko'nikma va malakalar, qadriyatlar kompleksi mujassam bo'lishi lozim. Professional harbiy pedagog – o'z mutaxassisligini va saboq beradigan fanini yaxshi biladigan, chuqur psixologik-pedagogik bilimlarga ega bo'lgan, harbiy-pedagogik faoliyatning qonuniyatlarini, usul va vositalarini yaxshi egallagan hamda ijodiy rivojlantira oladigan, yuksak madaniyat sohibi, o'zining kasbiy-pedagogik mahoratini tinimsiz takomillashtirishga intiladigan, innovatsion o'zgarishlarga moyil kompetentli mutaxassis hisoblanadi. Shu bois, harbiy pedagogning madaniy saviyasi va kasbiy kompetentligi o'rtasidagi bog'liqlik to'g'risida fikr yuritish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kompetentlik (lot. *campetens*) – faoliyat talablariga mos kelish, yaroqlilik, layoqatlilik. Kompetentli shaxs kasbiy faoliyatining mohiyatini tashkil etuvchi funksional vazifalarni samarali amalga oshirishiga imkon beruvchi bilimlar, malakalar, qobiliyatlar va shaxsiy sifatlarning tizimli namoyon bo'lishida, uning bilimdonligi, dunyoqarashining kengligi, obro'si va shu kabilarda namoyon bo'ladi. Shu sababdan ham ma'no jihatidan quyidagi yana bir ta'rifni keltirish mumkin bo'ladi:

Kompetentlik – mansabdor shaxsning shaxsiy imkoniyatlari, uning o‘zida mavjud bilimlar, malakalar va tajriba yordamida ma’lum bir vazifalarni hal qilish yoki yechimi bilan bog‘liq masalalarni ishlab chiqishga imkon beruvchi shaxs malakasi, tajribasidir.

Kompetentlik tushunchasi har bir kasbiy faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlari, vazifalari, talablari, maqsadlaridan kelib chiqib, shu faoliyat bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislarining bilimi, malaka va ko‘nikmalariga, tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablar kasbiy kompetentlikning mazmunini va tarkibini belgilaydi.

Kasbiy kompetentlik– mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olishi bilan bog‘liq bo‘lgan jarayondir.

“Harbiy kasbiy kompetentlik bu - muayyan bir ofitser yoki harbiy bo‘linmaning jangovar vazifalar va harbiy xizmatni o‘tash bo‘yicha majburiyatlarini bajarishga harbiy-kasbiy jihatdan tayyorlanganligi va qobiliyatidir”. Har bir kasb egasi o‘zi tanlagan kasbi bo‘yicha ma’lum bir kasb madaniyati va ma’naviyatiga ega bo‘lishi zarurdir. Ma’naviyat, ma’rifat va madaniyat tushunchalarining har biri alohida chuqur mazmunga ega bo‘lishiga qaramasdan, ular o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, yagona uzilmas zanjirni tashkil etadi, bir-birini to‘ldirib va rivojlantirib boradi.

Madaniyat haqida so‘z yuritilar ekan, uning murakkab va serqirra ma’naviy ijtimoiy hodisa ekanligini, jamiyat hayotini, inson turmushi va ko‘p tomonlama faoliyatini aks ettirishini ta’kidlash muhimdir. Madaniyat juda keng qamrovli tushuncha bo‘lib, tabiiyki, adabiyotlarda bu tushunchaga yagona ta’rifni topish mumkin emas. Quyida “madaniyat” tushunchasiga berilgan ta’riflardan bir nechtasini keltiramiz.

“Madaniyat – jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko‘rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma’naviy boyliklarda ifodalanadi” (O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi). “Madaniyat (arab. – madinalik, shaharlik, ta’lim-tarbiya ko‘rgan) – tabiat va o‘zaro munosabatlarda aks etadigan inson faoliyatining o‘ziga xos usuli. Madaniyat alohida individning hayot faoliyati (shaxsiy madaniyat), ijtimoiy guruhning yoki jamiyatning hayot faoliyati usulini aks ettiradi. Dastlab madaniyat tushunchasi insonning tabiatga maqsadga muvofiq ta’siri (yerni ishlash va h.k.) hamda insonning o‘zini tarbiyalash va o‘qitish ma’nolarini ifodalagan. Keyinchalik madaniyat tushunchasi orqali sivilizatsiya bilan bog‘liq mazmun tushunila boshladi. Uyg‘onish davrida madaniyat yetukligi deganda insonning gumanistik g‘oyalari, keyinroq, ma’rifatchilik g‘oyalariga muvofiqlikni tushuna boshladilar. Jamiyatdan

tashqarida madaniyat mavjud emas. Ijtimoiy munosabatlardagi har qanday o‘zgarish madaniyatga ta’sir etadi va bu munosabatlarning qanday natijalarga olib kelishidan xabar beradi” (Falsafa: qomusiy lug‘at).

Madaniyat rus tilida «культура» iborasi bilan atalib, (lotinchada cultura – “ishlov berish”, “yetishtirish” ma’nosini bildiradi), insoniyat tomonidan ijtimoiy tarixiy amaliyoti jarayonidan yaratilgan va yaratilayotgan, jamiyatning rivojlanishdagi tarixiy erishilgan darajasini ifoda etuvchi moddiy-ma’naviy qadriyatlari to‘plamidan iborat bo‘ladi. Demak, madaniyat, birinchidan, insonning maqsadli ravishda tabiatga ta’siri, ikkinchidan, insonning ma’lum muhitda tarbiyalanishi, ta’lim olishi demakdir. Madaniyat keng ma’noda jamiyat rivojlanishining tarixiy darajasidir. U insonlarning hayoti va faoliyatini tashkil etish turlari hamda ular yaratayotgan moddiy-ma’naviy qadriyatlarda ham o‘z ifodasini topadi. Har bir kasbning faoliyat turidan, maqsadidan va mazkur faoliyat ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlari mazmunidan kelib chiqib, mutaxassislarning kasbiy madaniyati mazmuni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi.

Harbiy mutaxassislarni tayyorlash, ularga ta’lim va tarbiya berish jarayonining samaradorligini oshirishda o‘qituvchilarning, komandirlar va boshliqlarning kasbiy tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning umumiy, shu jumladan, harbiy-kasbiy va pedagogik madaniyati darajasi ham juda muhim ahamiyatga ega. Har bir kasbning faoliyat turidan, maqsadidan va mazkur faoliyat ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlari mazmunidan kelib chiqib, mutaxassislarning kasbiy madaniyati mazmuni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi. Harbiy mutaxassislarni tayyorlash, ularga ta’lim va tarbiya berish jarayonining samaradorligini oshirishda o‘qituvchilarning, komandir va boshliqlarning kasbiy tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning pedagogik madaniyati ham muhim ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda harbiy ta’lim muassasalari amaliyotida pedagogik madaniyatni egallashga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida, ta’lim-tarbiya jarayonining nafaqat harbiy mutaxassislarni yuqori saviyali professional darajasida tayyorlash masalalariga, balki uning ma’naviy-axloqiy, madaniy negizlariga, shu bilan birga pedagoglarning kasbiy salohiyatiga ham e’tiborning ortib borayotganligidan dalolat beradi. Shu o‘rinda har bir kasbiy faoliyat o‘zining xususiyatlari, funksiyalari, munosabatlari xarakteridan kelib chiqib xodimlarning madaniy saviyasiga o‘z talablarini qo‘yadi va kasbiy madaniyat deb yuritiladi.

Kasbiy madaniyat – muayyan kasbiy faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib xodimga qo‘yiladigan axloqiy, estetik talablar, o‘zaro munosabatlarning mazmuni va shu kabilar asosida shakllangan qadriyatlar majmui. Pedagogik faoliyat

madaniyat bilan uzviy ravishda bog‘langan bo‘ladi. Yuqori saviyali madaniyat – pedagog mehnatining zaruriy sharti hisoblanadi.

Pedagogik madaniyat nima? Pedagogik madaniyat pedagogik faoliyat ta’siri ostida yuzaga keladi va bu faoliyatni amalga oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Pedagogik madaniyat shaxsning pedagog sifatida qaydarajaga erishganligida namoyon bo‘ladi. Pedagogik madaniyatning namoyon bo‘lishi va uning qadriyatga, turmush tarziga aylanishi uchun insondan yuqori kasbiy salohiyat, ma’naviy, ma’rifiy va axloqiy barkamollik talab qilinadi. Aytilgan fikrlardan kelib chiqib, pedagogik madaniyatning asosiy elementlarini ko‘rsatib o‘tish mumkin bo‘ladi. Bular: muomala madaniyati, tafakkur madaniyati, pedagogik loyihalash madaniyati, bilimdonlik madaniyati, dunyoqarash madaniyati, fikrlash madaniyati, his etish madaniyati, baholash madaniyati, muloqot madaniyati, tashkilotchilik madaniyati va boshqalar. Pedagogning o‘z kasbiy faoliyatini qanchalik mahorat bilan amalga oshirishida uning ta’lim oluvchilar haqidagi, ularning psixologiyasi to‘g‘risidagi, ta’lim-tarbiya jarayonining mazmuni va uni tashkil etish, metodlari haqidagi keng bilimlari alohida ahamiyatga ega. Bu bilimlar umumiy pedagogik madaniyatning asosini tashkil etadi, o‘qituvchi, komandir va boshliqlar bu madaniyatni egallamasa, hech qachon o‘z ishining chinakam ustasi bo‘la olmaydi. Demak, o‘z-o‘zidan harbiy pedagogning kasbiy kompetentligi va madaniy saviyasi o‘rtasida uzviy aloqadorlik namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, harbiy pedagogning madaniy kompetentligi mazmunan boy, tarkib jihatidan murakkab bo‘lib, umumlashtirgan holda uning shaxsiy kasbiy va ijtimoiy-madaniy kompetentliklari birligi sifatida e’tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. Qurolli Kuchlarimiz - mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir. O‘zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishdagi nutqi. Vatanparvar 2024 yil 12 yanvar.

2. Kuchkarov B.T.. “Madaniy kompetentlik”– Zirhli qalqon ilmiy-axborot jurnali 1/10 2022 yil

3. Satib-Aldiyev A. Ofitserning pedagogik madaniyati. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent OUQBY, 2013. – 38 b.

4. Satib-Aldiyev A. Harbiy pedagogning kasbiy kompetentligi. //Harbiy ta’lim va fanda innovatsiyalar jurnali. 2018 y, 2-son. –3-8-betlar.

5. Falsafa: qomusiy lug‘at. – T.: Sharq, 2004. – 496 bet. 6. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003, 5-jild. – 704 bet.